

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INTERNATIONAL
ACADEMY
OF AGRARIAN EDUCATION

МАО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
АГРАРНОЙ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ

INTERNATIONAL
JOURNAL
OF AGRARIAN SCIENCE
AND EDUCATION

ВЫПУСК **01**
МОСКВА • 2024

ISSN 3034-2856

ISSN 3034-2856

Научный журнал

Международной академии аграрного образования

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АГРАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION

Scientific Journal

International Academy of Agricultural Education

№ 1 • 2024

Учредитель и издатель:

Международная общественная организация «Международная академия аграрного образования»

Адрес учредителя и издателя:

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, этаж. 3, пом. 1, комн. 15
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-87059 от 19.03.2024.

Главный редактор
В.Т. Водяников

Компьютерный набор и верстка – Н.В. Сергеева

Ответственный за выпуск
В.Т. Водяников

Адрес редакции:

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, этаж. 3, пом. 1, комн. 15

Главный редактор

Водяников В. Т. - Академик МААО, д.э.н., профессор, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.

Заместитель главного редактора

Амерханов Х. А. - Академик РАН, д.с.-х.н., профессор, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.
Трифорова М. Ф. - Академик МААО, д.с.-х.н., профессор, президент МААО.
Юлдашбаев Ю. А. - академик РАН, д.с.-х.н., профессор, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.

Члены редакционной коллегии

Абдыров А. М. - Академик МААО, д.пед.н., профессор, Казахский национальный аграрный исследовательский университет.
Абдуллаев Г. Г. оглы - Академик РАН, д.с.-х.н., профессор, Азербайджанский ГАУ.
Абрамов Н. В. - Академик МААО, д.с.-х.н., профессор, ГАУ Северного Зауралья.
Алтухов А. И. - Академик РАН, д.э.н., профессор, ФГБНУ ФНИЦ ВНИИЭСХ.
Атанов И. В. - Академик МААО, к.т.н., профессор, Ставропольский ГАУ.
Волков С. Н. - Академик РАН, д.э.н., профессор, Государственный университет по землеустройству.
Дроздова Л. И. - Академик МААО, д.вет.н., профессор, Уральский ГАУ
Зиновьева Н. А. - Академик РАН, д.биол.н., профессор, Федеральный исследовательский центр – ВИЖ им. Академика Л.К. Эрста.
Исмуратов С. Б. - Академик МААО, д.э.н., профессор, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.
Киришин В. И. - Академик РАН, д.биол.н., профессор, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.
Козленкова Е. Н. - Член-корреспондент МААО, к.пед.н., доцент, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.
Козлов С. А. - Академик МААО, д.биол.н., профессор, МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина.
Колмыков А.В. – д.э.н., доцент УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Котарев В. И. - Академик МААО, д.с.-х.н., профессор, ВНИВИПФиТ.
Кочиш И. И. - Академик РАН, д.вет.н., профессор, МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина.
Кошаев А. Г. - Член-корреспондент РАН, д.биол.н., профессор, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина.
Кубрушко П. Ф. - Член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.
Кузнецов И. Ю. - Академик МААО, д.с.-х.н., профессор, Башкирский ГАУ.
Ларионова И. С. - Академик МААО, д.филос.н., профессор, МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина.
Новиков А. Е. - Член-корреспондент РАН, д.т.н., Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия.
Овчинников А. С. - Академик РАН, д.с.-х.н., профессор, Волгоградский ГАУ.
Подколзин О. А. - Член-корреспондент РАН, д.с.-х.н., профессор, Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина.
Сергеева Н. В. - Член-корреспондент МААО, к.э.н., доцент, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.
Соловьева Е. А. - Академик МААО, к.т.н., доцент, Башкирский институт технологий и управления (филиал Московский ГУТУ им. К.Г. Разумовского).
Стекольников А. А. - Академик РАН, д.вет.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.
Хитрюк В. А. - Академик МААО, д.т.н., профессор, Белорусская ГСХА.
Худякова Е. В. - Академик МААО, д.э.н., профессор, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева

Редакционный совет журнала**Председатель совета**

Донник Ирина Михайловна - Академик РАН, д.биол.н., профессор, Курчатowski институт.

Заместитель председателя совета

Ципкин Юрий Анатольевич - Академик МААО, д.э.н., профессор, Государственный университет по землеустройству

Члены редакционного совета

Ашмарина Т. И. - Член-корреспондент МААО, к.э.н., доцент, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.
Бычкова С. М. - Академик МААО, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский ГАУ.
Волобуева О. Г. - Академик МААО, д.с.-х.н., доцент, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева.
Кудряшов А. А. - Академик МААО, д.вет.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.
Лебедева И. А. - д.биол.н., доцент, УрФАНИЦ Уро РАН.
Осипова В. В. - Академик МААО, д.с.-х.н., профессор, Арктический ГАТУ.
Петрова Г. В. - Академик МААО, д.с.-х.н., профессор, АО «Щелково Агрохим».

Founder and publisher:

International Public Organization "International Academy of Agricultural Education"

The address of the founder and publisher:

111141, Moscow, Plekhanov str., 7, fl. 3, room 1, room 15

The journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communications

Certificate of registration:

ПИ № ФС77-87059 от 19.03.2024.

Editor-in-Chief

V.T. Vodyannikov

Computer typing and layout – N.V. Sergeeva

Responsible for the release of V.T. Vodyannikov

Editorial office address:

111141, Moscow, Plekhanov str., 7, fl. 3, room 1, room 15

Editor-in-Chief

Vodyannikov V. T. - Academician MAAO, Prof., DSc (Econ), Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Deputy Editor-in-Chief

Amerkhanov H. A. - Academician RAS, Prof., DSc (Ag), Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Trifonova M. F. - Academician MAAO, Prof., DSc (Ag), President of the MAAO.

Yuldashbaev Yu. A. - Academician RAS, Prof., DSc (Ag), Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Members of the Editorial Board

A. M. Abdyrov - Academician MAAO, Prof., DSc (Ped), Kazakh National Agrarian Research University.

Abdullaev G. G. - Academician RAS, Prof., DSc (Ag), Azerbaijan State University.

Abramov N. V. - Academician MAAO, Prof., DSc (Ag), GAU of the Northern Trans-Urals.

Altukhov A. I. - Academician RAS, Prof., DSc (Econ), FSBI FNC VNIIESH.

Atanov I. V. - Academician MAAO, Prof., CSc (Tech), Stavropol State Agrarian University.

Volkov S. N. - Academician RAS, Prof., DSc (Econ), State University of Land Management.

Drozdova L. I. - Academician MAAO, Prof., DSc (Vet), Ural State University

Zinovieva N. A. - Academician RAS, Prof., DSc (Bio), Federal Research Center – VIZ. Academician L.K. Ernst.

Ismuratov S. B. - Academician MAAO, Prof., DSc (Econ), M. Dulatov Kostanay University of Engineering and Economics.

Kiryushin V. I. - Academician RAS, Prof., DSc (Bio), Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Kozlenkova E. N. - Corresponding Member MAAO, Ass. Prof., CSc (Ped), Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Kozlov S. A. - Academician MAAO, Prof., DSc (Bio), MGAVMiB-MBA named after K.I. Scriabin.

Kolmykov A.V. – Ass. Prof., DSc (Econ), Belarusian State Agricultural Academy

Kotarev V. I. - Academician MAAO, Prof., DSc (Ag), VNIVIPFiT.

Kochish I. I. - Academician RAS, Prof., DSc (Vet), MGAVMiB-MBA named after K.I. Scriabin.

Koshchaev A. G. - Corresponding Member RAS, Prof., DSc (Bio), Kuban State University named after I.T. Trubilin.

Kubrushko P. F. - Corresponding Member RAS, Prof., DSc (Ped), Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Kuznetsov I. Yu. - Academician MAAO, Prof., DSc (Ag), Bashkir State Agrarian University.

Larionova I. S. - Academician MAAO, Prof., DSc (Fil), MGAVMiB-MBA named after K.I. Scriabin.

Novikov A. E. - Corresponding Member RAS, Prof., DSc (Tech), All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture.

Ovchinnikov A. S. - Academician RAS, Prof., DSc (Ag), Volgograd State University.

Podkolzin O. A. - Corresponding Member RAS, Prof., DSc (Ag), Kuban State University named after I.T. Trubilin.

Sergeeva N. V. - Corresponding Member MAAO, Ass. Prof., CSc (Ekon), Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Solovyova E. A. - Academician MAAO, Ass. Prof., CSc (Tech), Bashkir Institute of Technology and Management (branch of the Moscow State University named after K.G. Razumovsky).

Stekolnikov A. A. - Academician RAS, Prof., DSc (Vet), St. Petersburg State University of Veterinary Medicine.

Khitryuk V. A. - Academician MAAO, Prof., DSc (Tech), Belarusian State Agricultural Academy.

Khudyakova E. V. - Academician MAAO, Prof., DSc (Ekon), Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Editorial Board of the journal Chairman of the Council

Donnik I. M. - Academician RAS, Prof., DSc (Bio), Kurchatov Institute.

Deputy Chairman of the Council

Tsyppkin Yu. A. - Academician MAAO, Prof., DSc (Econ), State University of Land Management

Members of the Editorial Board

Ashmarina T. I. - Corresponding Member MAAO, Ass. Prof., CSc (Ekon), Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Bychkova S. M. - Academician MAAO, Prof., DSc (Ekon), St. Petersburg State University.

Volobueva O. G. - Academician MAAO, Ass. Prof., DSc (Ag), Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

Kudryashov A. A. - Academician MAAO, Prof., DSc (Vet), St. Petersburg State University of Veterinary Medicine.

Lebedeva I. A. – Ass. Prof., DSc (Bio), Urfanits Uro RAS.

Osipova V. V. - Academician MAAO, Prof., DSc (Ag), Arctic GATU.

Petrova G. V. - Academician MAAO, Prof., DSc (Ag), JSC Shchelkovo Agrochem.

Содержание

Инновационные технологии в земледелии, растениеводстве и мелиорации

Кирюшин В.И.

Эколого-экономические предпосылки развития землепользования в России..... 7

Овчинников А.С., Подковыров И.Ю., Подковырова Г.В.

Эффективность приёмов мелиорации светло-каштановых почв на объектах озеленения промышленных территорий..... 16

Кузнецов И.Ю., Давлетов Ф.А., Дмитриев А.М., Ахмадуллина И.И., Ягудин А.Г.

Создание высокоурожайного, технологического сорта гороха посевного (*PISUM SATIVUM* L.) с ценными качествами зерна..... 24

Соловьева Е.А., Денисов И.А.

Использование искусственного интеллекта в сельском хозяйстве..... 37

Иванистов А.Н., Байли Фенг, Потапенко А.А.

Оценка исходного материала яровой мягкой пшеницы для селекции на короткостебельность и качество зерна..... 44

Ветеринария и зоотехния

Абдулмуслимов А.М., Амерханов Х.А., Юлдашбаев Ю.А.

Состояние отрасли овцеводства Республики Дагестан..... 51

Козлов С.А., Маркин С.С., Зиновьева С.А.

Влияние звукового раздражителя на организм рысистых лошадей..... 58

Стекольников А.А., Прусаков А.В., Федулов А.В.

Влияние кормовой пробиотической добавки «здоровяк телянок» в схеме лечения неспецифической бронхопневмонии на нормализацию биохимических показателей крови..... 65

Дроздова Л.И., Сажаяев И.М.

Патоморфологическая картина поражения поперечнополосатой мускулатуры крупного рогатого скота при спонтанном заражении возбудителем саркоцистоза..... 73

Механизация сельского хозяйства

Цепляев В.А., Цепляев А.Н., Новиков А.Е., Непокрытый Р.А.

Теоретическое обоснование параметров ножа картофелесажалки для подачи обогащенного гидрогеля при посадке картофеля в орошаемом земледелии..... 81

Атанов И.В., Капустин И.В., Грицай Д.И., Кулаев Е.В.

Обоснование параметров двухступенчатого молочного фильтра..... 89

Хлипунов Д.С.

Современное состояние биоэнергетического потенциала в Мире и в России..... 95

Экономика и управление

Алтухов А.И.

Агропромышленный комплекс России: организационно-экономические проблемы развития 101

Сёмин А.Н., Третьяков А.П., Плеханов С.М.

Развитие международной торговли продовольствием: рейтинговый анализ..... 108

Сулюкова Л.Ф., Каландаров П.И., Ахмеджанова З.И.

Эволюционный подход к решению транспортной задачи грузоперевозок в сельском хозяйстве..... 122

Худякова Е.В., Степанцевич М.Н., Никаноров М.С.

Проблемы и перспективы цифровой трансформации АПК..... 132

Землеустройство и земельные отношения

Колмыков А.В.

Оптимизация сельского расселения административных районов
Республики Беларусь..... 140

Педагогика и психология профессионального образования

Сергеева Н.В.

Сетевые программы в основном и дополнительном профессиональном
образовании..... 153

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОРАЖЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТОЙ МУСКУЛАТУРЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ СПОНТАННОМ ЗАРАЖЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕМ САРКОЦИСТОЗА

Л.И. Дроздова, старший научный сотрудник, доктор вет. наук, профессор,
И.М. Сажаяев, младший научный сотрудник

Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт – ФГБНУ УрФА-НИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
drozdova43@mail.ru

В нашем исследовании приведено описание морфологического строения внутри-тканевых стадий развития саркоцист, патоморфологической картины поражения поперечнополосатой мускулатуры при спонтанном заражении крупного рогатого скота возбудителем саркоцистоза. В статье описана патоморфологическая картина поражения тканей крупного рогатого скота при спонтанном заражении саркоцистозом, определены основные признаки патологического процесса, протекающего в тканях крупного рогатого скота, разработан рекомендованный перечень профилактических мероприятий по предотвращению возникновения и распространения саркоцистоза в животноводческих хозяйствах и предприятиях.

Ключевые слова: саркоцитоз, крупный рогатый скот, патоморфологические изменения тканей, рекомендации по организации профилактических мероприятий.

Введение. Наряду с инфекционными и незаразными болезнями животных, существенным препятствием в развитии животноводческой отрасли России являются паразитарные болезни [3, 4].

Экономический ущерб при паразитарных болезнях сельскохозяйственных животных складывается из снижения мясной продуктивности откармливаемых животных вследствие дегенеративных изменений мышечной ткани, гибели животных и затрат на проведение ветеринарных мероприятий. Также снижается качество мясной продукции за счет увеличения содержания влаги, свободных аминокислот и снижения содержания гликогена [1].

Особую роль играют паразитарные болезни животных общие для человека и животных (зоонозные протозоозы) к которым относится саркоцистоз крупного рогатого скота, что определяет не только ветеринарную но и эпидемиологическую значимость данной болезни.

Саркоцистоз (саркоспоридиоз) – паразитарная болезнь животных, характеризующаяся хроническим, бессимптомным течением, поражением мышечной и кишечной тканей, истощением, анемией, репродуктивными расстройствами (аутолизом плодов, абортами) и нередко гибелью животных при высокой степени интенсивности инвазии [1].

К заболеванию восприимчивы сельскохозяйственные (крупный рогатый скот, свиньи) и дикие (косули, олени, кабаны) животные, а также многие виды млекопитающих и птиц.

Возбудителями саркоцистоза являются представители типа Protozoa, рода Sarcocystis, семейства Sarcocystidae, рода Sarcocystis. Наибольшее значение имеют виды – S. bovis, S. bovicanis, S. bovis (паразитируют у крупного рогатого скота), S. ovis, S. ovifelis (паразитируют у мелкого рогатого скота), S. suicanis, S. suihominis, S. equicanis (паразитируют у свиней). Развитие заболевания происходит с участием двух хозяев (дефинитивного – домашние плотоядные, человек и промежуточного – сельскохозяйственные и дикие животные) [1].

Патогенное воздействие саркоцист заключается в механическом поражении тканей, интоксикации и аллергизации организма животных [9, 11, 12].

Кишечная и мышечная формы саркоцистоза у человека являются основными. Кишечная форма проявляется в расстройствах деятельности желудочно-кишечного тракта, мышечная же характеризуется бессимптомным течением.

Возбудителем саркоцистоза человек инвазируется при употреблении в пищу свинины (*S. Suihominis*) и говядины (*S. Bovihominis*), не прошедших, достаточной для гибели инвазивных форм саркоцист, термической обработки. При заражении человека данными видами саркоцист выражена кишечная форма болезни.

При миграции пролиферативных форм саркоцист в мышечной ткани животных образуются цисты [13]. Поражение мышечной ткани животных саркоцистами зачастую не сопровождается выраженными макроскопическими изменениями, при этом инвазионные саркоцисты не утрачивают жизнеспособность в мышечной ткани после хранения при 2°C или нагревании до 100°C.

Локализация микросаркоцист внутри клеток приводит к нарушению внутриклеточного обмена веществ, а также нарушению структуры и функции органоидов клеток. При локализации цист паразита в поперечнополосатых мышцах развиваются функциональные нарушения в работе тканей и органов, а также сердца [2, 5, 6]. По сведениям паразитологов, в волокнах Пуркинье сердца человека и скелетной мускулатуре вокруг саркоцист атрофируются ткани, кроме того вырабатываемый ими саркоцистин, обладает токсическим действием, что приводит к нарушению внутриклеточного обмена в пораженных тканях.

В мышечной ткани, окружающей саркоцисты, выявляют мелкие кровоизлияния, очаги некроза, процессы атрофии и распада клеточной стенки мышечного волокна. Саркоцисты обуславливают мелкоочаговую инфильтрацию тканей клетками лимфо-макрофагального ряда, зернистую дистрофию сарколеммы, отек и нежнволоконистый склероз.

Стоит отметить, что порядок действий ветеринарных специалистов при обнаружении саркоцист в мускулатуре животных в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы мяса не регламентирован [11]. Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на профилактику возникновения и ликвидацию саркоцистоза в настоящее время не разработаны.

Таким образом возможность реализации мясного сырья, полученного при убойе инвазированных саркоцистозом животных, а также отсутствие регламента проведения оздоровительных мероприятий в животноводческих хозяйствах разных форм собственности создает условия для заражения людей, что придает научную и практическую значимость получению сведений о морфологическом строении внутритканевых стадий развития саркоцист и патоморфологической картине поражения поперечнополосатой мускулатуры животных, инвазированных саркоцистозом.

Материалы и методы. Исследования выполнены в 2020 – 2022 годах в лаборатории вирусных инфекций Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН и в отделе ветеринарной лабораторной диагностики с испытательной лабораторией Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН.

Объектом исследований являлся крупный рогатый скот животноводческих предприятий Свердловской области, спонтанно инвазированный возбудителем саркоцистоза патологический материал.

Исследования гистологических препаратов, полученных из патологического материала (мышечной ткани павших животных) проводили в соответствии с ГОСТ 19496-2013 «Мясо и мясные продукты», окраску гистологических препаратов осуществляли гематоксилином и эозином.

Результаты и обсуждение. Животноводческая отрасль Свердловской области представлена более чем 12 900 предприятиями и хозяйствами разных форм собственности, осуществляющими деятельность по содержанию и разведению КРС (животноводческими предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан) с общим поголовьем крупного рогатого скота более 216 730 голов. Стоит отметить что 75% (около 160 730 голов) от общего поголовья крупного рогатого скота Свердловской области сконцентрировано в животноводческих предприятиях, являющихся одними из основных поставщиков убойного крупного рогатого скота для дальнейшего получения говядины.

При изучении саркоцистоза крупного рогатого скота в возрастном аспекте было отмечено, что у телят в возрасте от 10-дней до 2 месяцев, размеры саркоцист многократно превышали величину мышечных волокон в поперечном сечении, в которых они располагались. Генетический материал саркоцист окрашивался гематоксилином в интенсивный синий цвет с четко выраженным септированием, что хорошо визуализировалось как на продольном, так и на поперечном сечениях саркоцист.

При исследовании гистологических препаратов отмечена разная степень поражения сердечной и скелетной мускулатуры одной и той же особи.

Было отмечено, что размер саркоцист и интенсивность инвазии зависят от возраста животных, так у молодняка саркоцисты крупнее, а интенсивность инвазии выше, что может быть обусловлено активным нарастанием массы незрелых мышечных волокон.

При этом отмечали отечность мышечной ткани и размножение фибробластов в межучной соединительной ткани, что характерно для пролиферативных воспалительных процессов (рисунок 1).

Рисунок 1 - Саркоцисты в сердечной мускулатуре телят. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 400х

В некоторых случаях в одном поле зрения могло быть обнаружено до 10 саркоцист, то есть до трех саркоцист в каждом мышечном пучке (рисунок 2).

Рисунок 2 – Тотальный саркоцистоз мышечной ткани. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 100х

При интенсивном поражении мышечной ткани саркоцистами, особенно сердечной мускулатуры, отмечали активную пролиферацию соединительнотканых клеточных элементов вплоть до атрофии мышечных волокон и их замещения, при этом в подобных участках тканей обнаруживали саркоцисты, что подтверждает обусловленность данных патологических процессов в тканях их присутствием (рисунок 3).

Рисунок 3 – Саркоцисты в участках атрофированной сердечной мускулатуры коровы при интенсивной инвазии. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 200х

Величина саркоцист практически всегда превышала диаметр мышечного волокна в десятки раз, их местоположение в мышечных пучках было неодинаковым, они могли располагаться в периферических мышечных волокнах или в середине пучка мышечных волокон (рисунок 4).

Рисунок 4 – Различное местоположение саркоцист в пучках мышечных волокон. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 100х

При изучении сердечной мышцы, пораженной саркоцистами, их обнаруживали в кардиомиоцитах и проводящей системе сердца (волокнах Пуркинье). Поражение миокарда саркоцистами проявлялось нарушением иннервации сердца (рисунок 5).

Рисунок 5 – Саркоциста в волокнах Пуркинье. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 400х

Выводы. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что возбудители саркоцистоза являются одним из элементов паразитофауны крупного рогатого скота животноводческих предприятий Свердловской области.

При проведении гистологических исследований выявлены:

- 1) признаки пролиферативных процессов в межучочной соединительной ткани, сопровождающиеся отеком мышечной ткани;
- 2) пролиферативные процессы в мышечной ткани, приводящие к атрофии мышечных волокон и их замещению соединительно тканными элементами;
- 3) поражение кардиомиоцитов и проводящей системы сердца (волокон Пуркинье).

Таким образом, при паразитировании саркоцист в мышечной ткани крупного рогатого скота происходят дистрофические изменения, являющиеся следствием их механического и токсического воздействия.

В связи с тем, что в Российской Федерации диагностические исследования крупного рогатого скота на саркоцистоз не предусмотрены планами диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, а ветеринарные правила, регламентирующие порядок действий ветеринарных специалистов при обнаружении в мышцах животных саркоцист в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы отсутствуют, в настоящее время создаются условия, способствующие бесконтрольному распространению возбудителей саркоцистоза как при перемещении животных, так и с продукцией животноводства.

В целях организации профилактических мероприятий по предотвращению возникновения и распространения саркоцистоза в животноводческих предприятиях и хозяйствах предлагается следующее:

- 1) включать в планы диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий государственных учреждений ветеринарии исследования восприимчивых животных и продукции животноводства на саркоцистоз;
- 2) оценивать эпизоотическую ситуацию по саркоцистозу посредством диагностических исследований в целях получения сведений о территориальной распространённости возбудителей саркоцистоза, интенсивности и экстенсивности инвазированности животных;
- 3) обеспечивать контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами требований ветеринарных правил содержания животных, утверждённых в установленном порядке.

Библиографический список

1. Доронин-Доргелинский Е.А., Сивкова Т.Н. Ситуация по саркоцистозу человека и животных в г. Перми / Е.А. Доронин-Доргелинский, Т.Н. Сивкова // Ветеринария и кормление. 2017. - № 4. - С. 26–29.
2. Салимов В.А. Морфометрическая характеристика цист *Sarcocystis* spp. у молодняка крупного рогатого скота / В.А. Салимов, О.С. Салимова, В.А. Абакумов, Р.Р. Гасанов // Российский паразитологический журнал. 2014. № 1. С. 34–39.
3. Ястреб В.В. Штаммы *Echinococcus granulosus* Текст. / В. В. Ястреб// Российский паразитологический журнал. М., 2010. - №3. - С. 12-26.
4. Afaf, L. Experimental transmission of sarcocystis from cattle to mice Text. /L. Afaf //Tran. Anim. Health. Product. 1974. - Vol. 6, N1. -P. 58-59.
5. Сафиуллин Р.Т. Ущерб от смешанной инвазии коров и молодняка крупного рогатого скота, вызванной фасциолами и стронгилятами пищеварительного тракта Текст. / Р.Т. Сафиуллин, К. А. Хромов // Российский паразитологический журнал. 2009. - №2. - С. 81-85.
6. Сердобинцева О.В. Саркоцистозы животных Саратовской области/ О. В. Сердобинцева // Ветеринария. – 2011. - № 4. - С. 31-33.
7. Попов Ю.А. Изучение лечебной и профилактической эффективности дронцита и ивомека при саркоцистозе овец // Вопр. соврем, вет, паразитологии Казахстана. - Алма-Ата, 1990. - 184-188.
8. Saieque A., Bhatia V.B., Juyal P.D., Rahman H. Toxicity of cyst extract of *Sarcocystis fusiformis* from buffalo in rabbits and mice // Veter. Parasitol. -1991.-V. 38, № 1 . - P. 61-65.
9. Засухин Д.Н., Вельяминов К.С., Дьяконов Л.П. Саркоцистоз животных / Д.Н. Засухин, К.С. Вельяминов, Л.П. Дьяконов // Ветеринария. - 1979. - № 1. - 49-55.

10. O'Toole D., Duffell S.J., Upcott D.H., Frewin D. Experimental micro- cyst sarcocystis infection in lambs // Pathology Veter. Rec. - 1986. - V. 119, № 21. -P. 525-531.

11. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 28.04.2022 № 269 «Об утверждении Ветеринарных правил убоя животных и Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и (или) реализации».

PATHOMORPHOLOGICAL PICTURE OF THE LESION OF STRIATED MUSCULATURE OF CATTLE WITH SPONTANEOUS INFECTION WITH THE CAUSATIVE AGENT OF SARCOCYSTOSIS

L.I. Drozdova, Senior Researcher, Doctor of Veterinary Sciences, Professor
I.M. Sazhaev, Junior Researcher

Ural Scientific Research Veterinary Institute - FSBI URFANITS Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia
drozdova43@mail.ru

Our study describes the morphological structure of the interstitial stages of sarcocyst development process, the pathomorphological picture of the lesion of striated musculature in situation of spontaneous infection cattle with the causative agent of sarcocystosis. To achieve this goal following tasks had set: 1. Describe the pathomorphological picture of tissue damage of the cattle with spontaneous infection with sarcocystosis. 2. Identify the main signs of the pathological process occurring in the tissues of cattle. 3. To give recommendations on the organization of preventive measures to prevent the occurrence and spread of sarcocystosis in farms and livestock enterprises.

Keywords: sarcocystosis, large horned cattle, pathomorphological changes of the tissues, recommendations for improving preventive measures.

References

1. Doronin-Dorgelinsky E.A., Sivkova T.N. The situation of human and animal sarcocystosis in Perm//Veterinary medicine and feeding. 2017. - No. 4. - pp. 26-29.
2. Salimov V.A., O.S. Salimova, V.A. Abakumov, R.R. Hasanov. Morphometric characteristics of Sarcocystis spp cysts. in young cattle//Russian Parasitological Journal. 2014. No. 1. pp. 34-39.
3. Yastreb, V.V. Strains of Echinococcus granulosus Text./V.V. Yastreb//Russian Parasitological Journal. Moscow, 2010. - No. 3. - pp. 12-26.
4. Afaf, L. Experimental transmission of sarcocystis from cattle to mice Text. /L. Afaf// Trap. Anim. Health. Product. 1974. - Vol. 6, N1. -P. 58-59.
5. Safiullin, R.T. Damage from mixed invasion of cows and young cattle caused by fascioles and strongylates of the digestive tract Text. / R.T. Safiullin, K. A. Khromov// Russian Parasitological Journal. 2009. - No. 2. – 81-85 s.
6. Serdobintseva, O.V. Sarcocystoses of animals of the Saratov region/O.V. Serdobintseva //Veterinary medicine. 2011. - No. 4. – 31-33 s.
7. Popov Yu.A. The study of the therapeutic and preventive efficacy of droncite and ivomek in sheep sarcocystosis//Vopr. sovrem, vet, parasitology of Kazakhstan. - Alma-Ata, 1990. – 184-188 s.
8. Saieque A., Bhatia B.B., Juyal P.D., Rahman H. Toxicity of cyst extract of Sarcocystis fusiformis from buffalo in rabbits and mice // Vet. Parasitol. -1991.-V. 38, No. 1. – 61 - 65 s.

9. Zasukhin D.N., Velyaminov K.S., Diakonov L.P. Sarcocystosis of animals//Veterinary medicine. - 1979. - № 1. – 49 -55 s.
10. O'Toole D., Duffell S.J., Upcott D.H., Frewin D. Experimental micro- cyst sarcocystis infection in lambs // Pathology Veter. Rec. - 1986. - V. 119, № 21. – 525-531 s.
11. Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation No. 269 dated 04.28.2022 «On approval of Veterinary rules for animal slaughter and Veterinary rules for the appointment and conduct of veterinary and sanitary examination of meat and products of slaughter (fishing) of animals intended for processing and (or) sale»

Сведения об авторах

Дроздова Людмила Ивановна – старший научный сотрудник, доктор ветеринарных наук, профессор, Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт – ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: drozdova43@mail.ru.

Сажаев Иван Михайлович – младший научный сотрудник, Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт – ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: sazhaev777@gmail.com

Information about the authors

Lyudmila I. Drozdova – senior researcher, doctor of veterinary sciences, professor Ural Scientific Research Veterinary Institute - FSBI URFANITS Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia, e-mail: drozdova43@mail.ru

Ivan M. Sazhaev – junior research assistant Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia, e-mail: sazhaev777@gmail.com

111141, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 7
+7 (926) 01-43-757

<https://maaorus.ru>

info@maaorus.ru